

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DAYANARA P. BESA, PhD

Faculty

Sultan Kudarat State University

dayanara.besa@umindanao.edu.ph

“ANG PAPEL NG GURO SA EPEKTIBONG EDUKASYON”

Mahalaga para sa isang guro na magkaroon ng sariling pilosopiya sa edukasyon, sapagkat ang kaalaman sa iba't ibang teorya ay nagsisilbing gabay sa paglalapat ng mga angkop na pamamaraan sa pagtuturo. Mayroong iba't ibang pananaw hinggil sa papel na ginagampanan ng isang guro sa edukasyon. Sa kabila ng pagkakaiba ng pagtingin ng bawat bansa sa kanilang mga guro, nananatiling pareho ang kanilang pangunahing tungkulin—ang magbigay ng kaalaman at matiyak ang mabisang pagkatuto ng mga mag-aaral.

Malaki ang pananagutan ng isang guro sa tagumpay ng kanyang mga estudyante. Ang pagkawala ng interes sa pag-aaral ay maaaring maiugnay sa paraan ng pagtuturo. Ayon kay Badayos (1999), may ilang mahahalagang tungkulin ang isang guro upang matiyak ang mabisang pagtuturo sa loob ng silid-aralan. Una, kinakailangang maipahayag ng guro ang mga impormasyon at kaalaman sa kanyang mga mag-aaral. Ikalawa, dapat siyang magbigay ng patnubay upang matamo ang wastong pagkatuto. Ikatlo, mahalagang makapagbigay siya ng angkop na motibasyon. Ikaapat, kailangang lumikha ng makabuluhang at tiyak na gawain sa klase nang walang pangamba ang mga mag-aaral. Ikalima, dapat ipagkaloob ang nararapat na papuri upang mapalakas ang kumpiyansa ng mga estudyante. Panghuli, mahalagang magsagawa ng pagtataya at ebalwasyon upang masukat ang natutunang kaalaman.

Ang isang guro ay may responsibilidad na tuparin ang mga pangangailangang pang-edukasyon ng kanyang mga mag-aaral. May tungkulin siyang gabayan ang mga ito tungo sa tamang landas ng pagkatuto at pagpapanatili ng kalidad ng edukasyon. Ayon kina Banda at Mutambo (2015), kung hinahayaan ng isang guro na gumawa ng mga bagay ang kanyang mga estudyante na taliwas sa kanilang pangangailangang pang-edukasyon, hindi niya nagagampanan nang maayos ang kanyang tungkulin. Gayunpaman, bilang bahagi ng isang institusyon, may pananagutan din ang mga mag-aaral na sundin ang mga alituntunin ng kanilang mga guro. Sa kabuuan, ang relasyon ng guro at mag-aaral ay dapat nakabatay sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa edukasyon..